

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: La gestión integrada de destinos turísticos en ciudades patrimoniales desde el enfoque de clusters turísticos.

Autores: Dr. C. Geiser Perera Téllez, Dra. C. María Elena Betancourt García, Dr. C. Miguel Ángel Coll Ramis, Dr. C. Gerson Herrera Pupo.

55277668, 53359868, (0034) 65007841, 59935212

geiserpt2019@gmail.com, uibgeotur@gmail.com, gerson.herrera@reduc.edu.cu

Resumen: La investigación que se presenta parte de la necesidad de contar con herramientas que desde una perspectiva integradora permitan la gestión de la ciudad patrimonial como destino turístico, sobre la base de la cooperación, la colaboración y la coordinación entre actores que favorezcan e impulsen el logro de proyectos de innovación y de desarrollo local en las condiciones de la economía cubana. Persigue como objetivo, diseñar un procedimiento para la gestión integrada de destinos turísticos en ciudades patrimoniales que, basado en cluster turísticos favorezca y promueva la ejecución de proyectos de innovación y desarrollo local en las condiciones de la economía cubana. El procedimiento contribuye a promover el funcionamiento de la red de actores y la participación de los gobiernos municipales como Ente Gestor en ciudades patrimoniales, además de favorecer la ejecución de proyectos de innovación y desarrollo local en estos significativos espacios. Como principales resultados se ofrecen las bases teóricas y herramientas metodológicas que particularizan en las características de la gestión integrada de destinos en ciudades patrimoniales, así como una propuesta para la gestación y desarrollo de cluster turístico como herramienta que facilita el funcionamiento de la red de actores implicados en la gestión integrada de la ciudad patrimonial como destino turístico. Se utiliza el método multicriterio “Analytic Hierarchy Process” (AHP) para la jerarquización y selección de proyectos turísticos de innovación y desarrollo local. El procedimiento diseñado constituye una importante herramienta para la toma de decisiones de los actores implicados en el desarrollo turístico de la ciudad de Camagüey.

Palabras clave: Gestión integrada de destinos, Ciudades patrimoniales, Cluster turístico.

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307

☎ 53 59935212

🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

